

PRESENTACIÓN

Históricamente el conocimiento científico ha sido clave para afrontar los grandes desafíos y las adquisiciones presentes en la humanidad. Su desarrollo nos permite descubrir, generar, procesar y proveer información pertinente para la toma de decisiones en pro de elevar la calidad de vida y convivencia de los seres humanos, por lo que es primordial que los líderes tomen conciencia y asuman con compromiso una cultura científica e innovadora con el fin de lograr un desarrollo más equitativo y sostenible en sus organizaciones. En este sentido, en aras de cumplir con su compromiso social, el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ) presenta la nueva edición la Revista IGEZ, la cual se encuentra conformada por los siguientes trabajos que a continuación se mencionan:

En la sección **Artículos**, está integrado en primer lugar por el trabajo: **Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El Estado y las finanzas en Venezuela**, cuya autoría es de Eduardo José Millano, en el mismo se desarrolla bajo el análisis crítico hermenéutico con enfoque documental, recurriendo a la normativa vigente, y a las posturas académicas manifestadas, manejando así una visión y enfoque holístico del tributo como elemento económico de envergadura financiera para el Estado con la finalidad de sufragar las cargas públicas.

En segundo lugar, Efraín Rincón Marroquín nos presenta su trabajo: **El branding político en la lealtad partidista**. En esta investigación nos refiere que el conocimiento de la marca, según el Marketing Político, implica la creación de una identidad con la cual los electores se sienten cercanos, contribuyendo con la decisión de voto y con la victoria del partido en la campaña electoral, para efecto de este documento analiza la lealtad de la marca PAN (Partido Acción Nacional), en las elecciones del 2018.

En la sección de **Entrevistas**, Carmen Teresa Loiza nos presenta la disertación: **El coaching es necesario para potenciar el desempeño, la creatividad y la generación de soluciones en las organizaciones**; en el cual nos presenta sus reflexiones sobre esta temática y los retos que deben asumir en este tiempo los líderes organizacionales.

En la sección de **Experiencias de Emprendimiento e Innovación**, Estela Álvarez de Montiel, nos presenta su disertación **Atrévete y Confía en Ti**, en la cual nos brinda explicación de dos experiencias gerenciales exitosas.

Esperamos que esta edición agregue valor y sirva como referente a los lectores para generar cambios en sus organizaciones

Ginsa Arrieta
Secretaría Ejecutiva
Revista IGEZ.